

ХОРИЖИЙ МАККАЖЎХОРИ НАВ ВА НАМУНАЛАРИДАН ЭРТАПИШАР НОҚУЛАЙ ОМИЛЛАРГА БАРДОШЛИ БОШЛАНҒИЧ НАМУНАЛАР ТАНЛАШ

Сукрот Ишметов

Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институти таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7402833>

Бугунги кунда чорва озуқасини мустаҳкамлаш, ердан унумли фойдаланиш, ноқулай экологик шароитларга чидамлилиги, юқори маҳсулдорлиги ва универсаллиги сабабли истиқболли экинлар қаторига киритилган бўлиб, қўшимча дон, яшил озуқа олиш бўйича янги нав, дурагайлар яратиш, уларни уруғчилигини ташкил этиш ва амалиётга жорий этиш қишлоқ хўжалигидаги долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Маълумотларга кўра, маккажўхори турлари бўйича алоҳида соҳаларга ажратиб фойдаланилади, масалан тишсимон тури кондитер саноатида, чорвачиликда ва истеъмолда фойдаланилса, бодроқ маккажўхори попкорн маҳсулотлари ишлаб чиқаришди, кремнийсимон маккажўхори силос етиштириш учун, ширин маккажўхори (ширин-15 %, жуда ширин-30% ва супер ширин-45 %) думбул қайнатишда ва консерва маҳсулотлари тайёрлашда ишлатилади.

Мамлакатимизда суғориладиган ерлардан самарали фойдаланиш бугунги кунда долзарб масалалардан бири бўлиб ҳисобланади. Юқори ҳосилдор дурагайларни экиб ерлардан самарали фойдаланиш ҳар бир фермерни олдига қўйган улкан мақсади.

Четдан келтириладиган маккажўхори дурагайларининг ташқи кўриниши барчани кўзини қувнатса, маҳаллий дурагайларнинг пайдо бўлиши фермерларимизга яна ҳам ҳайратланарли янгилик бўлиб, хўжаликларига кириб бориши, бу қишлоқ хўжалигидаги ривожланишни тезкорлик билан кетаётганини намоён этади.

Республикамиз миқёсида етиштирилаётган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари унумдорлигини оширишда янги агротехник тадбирларни қўллаб, чорвани озуқага бўлган талабини қоплаш учун тезпишар, ҳосилдор, қурғоқчилик ҳамда шўрга чидамли нав ва дурагайларни етиштириш мақсад қилиб олинган.

Тадқиқотнинг мақсади: 2022-2024 йиллар учун мўлжалланган илмий тадқиқот ишларида маккажўхорини хорижий ва маҳаллий нав намуналарини коллекция кўчатзорида биологияси, морфологияси, фенологияси, биометрик кўрсаткичлари, тезпишарлиги, ҳосилдорлик ва уларнинг сифатини ўрганиш, қимматли хўжалик белгиларига эга

бўлганларини танлаб олиш ва селекция ишларига жалб этиш мақсад қилиб олишдан иборат.

Тадқиқот усуллари. Дала тажрибаларини ўтказиш, экиш, фенологик кузатишлар, биометрик ўлчовлар, ўсимликни парваришlash, ҳосилни аниқлаш Республика Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш Давлат комиссиясининг “Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур” [2], “Методика полевых опытов по изучению агротехнических приёмов по возделывания кукурузы” [3], “Методика полевых опытов с кормовыми культурами”[4] каби услубий қўлланмалари асосида олиб борилди.

Ҳозирги кунда дунёнинг кўпгина мамлакатларида маккажўхори ўсимликларининг физиологик имкониятлари ва тезпишарлик гуруҳига боғлиқ равишда генетик потенциални тўла амалга ошириш мақсадида кўпгина илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Маккажўхори етиштиришнинг интенсиф технологиясида, селекционерлар томонидан таклиф этилган, генетик потенциални тўла амалга оширишни таъминовчи мақбул агротехник омилларни танлаш катта рол ўйнайди. Маккажўхори дон ва яшил масса ҳосилига таъсир этувчи, узоқ изланиш тарихига эга бўлган асосий омиллардан бири навларни тўғри танлаш ҳисобланади Д.И. Махмудов [1].

1999 йилги маълумотга кўра, маккажўхорининг 1270 та хусусиятлари мавжуд. Шунингдек, маккажўхоридан 1600 хилга яқин маҳсулот олиниши аниқланган. F1 дурагайда гетерозис белгилари 16-56 % ни ташкил қилади. Уруғнинг оғирлиги F1 дурагайда барча нав ва тизмалардан юқори кўрсаткичда бўлади. F1 дурагайда сўталар сони энг мақбул сонда бўлади. Тишсимон ва қаттиқ маккажўхори турларининг генлари доимо доминант ҳисобланади, қолган турлар генлари рецессив бўлиб келади. Мумсимон турларнинг генлари мутацияга учрайди. Ҳозирда барча дурагайлаш ишлари синглкросс, даблкросс ва беккросс чатиштириш усулларида амалга оширилади М.И.Қосимов, А.И.Массино [5].

Тадқиқот натижалари. Йиллик дастур ва календар режага мувофиқ вегетация даври давомида маккажўхори нав намуналарида қуйидаги кузатувлар олиб борилди: ўсув даврлари, ўсимлик бўйи, биринчи сўтагача бўлган баландлиги, барглари сони, дон ва яшил масса ҳосилдорлиги.

Тажриба даласида маккажўхорини 19 та мамлакатдан келтирилган 70 та нав намуналарини ўрганиш учун кичик ўлчамли (2 қатор 3 метрли, 4,2 м² ўлчамли) коллекция кўчатзориди уруғлари бир кунда экилди ва майсалар

бир кунда униб чиқди. Нав намуналарини ўсиш ва ривожланиш даврлари (униб чиқиш, рўваклаш, рўвак гуллаши, сўта гуллаши, сут пишиш, мум пишиш, тўлиқ пишиш) бўйича фенологик кузатувлар олиб борилди 1-жадвал.

1-жадвал

Маккажўхори коллекция намуналарининг вегетация кунлари (2022 йил)

№	Номи	Келтирилган жой номи	Экиш	Ўсимликларнинг ўсув фазалари							
				Униб чиқиш	Рўвак чиқариш	Рўвак гуллаши	Сўта гуллаши	Сут пишиш	Мум пишиш	Тўлиқ пишиш	
1	Линия 35	MG	2.05	10.05	59	63	67	78	85	95	
2	Местная	KZ	2.05	10.05	42	45	50	62	89	100	
3	Эльсия	AT	2.05	10.05	53	56	59	72	84	93	
4	Порумбень 393	MD	2.05	10.05	44	47	51	64	82	91	
5	Порумбень 373	MD	2.05	10.05	45	47	48	59	86	96	
6	Бемо 181	MD	2.05	10.05	49	52	56	68	90	102	
7	Sweet Corn Renot	IL	2.05	10.05	63	66	69	81	94	107	
8	СМВ-240	HU	2.05	10.05	44	48	51	63	84	93	
9	Рано-1	HU	2.05	10.05	60	64	68	85	102	117	
10	МВ-230	HU	2.05	10.05	58	61	67	85	102	117	
11	Нарт-150	HU	2.05	10.05	44	47	49	62	81	90	
12	КВС-353	HU	2.05	10.05	45	48	51	65	84	93	
13	МВ-211	HU	2.05	10.05	50	52	54	68	81	91	

14	TK-178	HU	2.0 5	10. 05	50	52	54	67	78	86
15	MV-500	HU	2.0 5	10. 05	55	58	61	73	89	101
16	MV-270	HU	2.0 5	10. 05	52	54	56	69	84	95
17	MV-170	HU	2.0 5	10. 05	39	42	45	59	76	86
18	MV-255	HU	2.0 5	10. 05	60	63	67	77	90	103
19	Maros	HU	2.0 5	10. 05	55	57	59	69	84	96
20	MV-251	HU	2.0 5	10. 05	51	53	56	63	81	92
21	Bongair	ES	2.0 5	10. 05	51	53	56	66	79	87
22	MANACOR	ES	2.0 5	10. 05	56	60	63	74	82	92
23	MOTRIL	ES	2.0 5	10. 05	63	66	70	84	99	112
24	RGT CORUXX 10	ES	2.0 5	10. 05	63	66	70	84	98	113
25	Форворд	ES	2.0 5	10. 05	57	60	63	80	94	103
26	AJEB	ES	2.0 5	10. 05	58	60	63	78	94	107
27	Donana	ES	2.0 5	10. 05	63	66	70	86	103	118
28	CML78xCML373	CIMMY T	2.0 5	10. 05	66	76	88	98	115	135
29	Kandy corn	US	2.0 5	10. 05	55	57	60	78	95	107
30	SF15ZM9E102	US	2.0 5	10. 05	50	52	54	67	78	88
31	Лин. ДВСС 5	DE	2.0 5	10. 05	47	52	55	71	92	103
32	Лин. РМ 38-1	BG	2.0	10.	64	67	71	96	106	122

			5	05						
33	Эвростар	FR	2.0 5	10. 05	46	48	50	63	83	93
34	Classil	FR	2.0 5	10. 05	65	69	73	83	96	109
35	Lactosil	FR	2.0 5	10. 05	68	70	83	83	96	111
36	LG 3330	FR	2.0 5	10. 05	53	55	58	71	86	94
37	AS-33008	AR	2.0 5	10. 05	43	45	49	63	77	86
38	СКАП	TR	2.0 5	10. 05	49	52	56	70	86	97
39	ДКС 5741	TR	2.0 5	10. 05	58	61	65	74	89	101
40	BT 6470	TR	2.0 5	10. 05	59	62	67	80	96	108
41	Gulkan	TR	2.0 5	10. 05	63	67	71	81	101	117
42	Скап 251	RU	2.0 5	10. 05	51	54	57	72	88	96
43	Легенда	RU	2.0 5	10. 05	53	55	57	73	92	104
44	Росс. 209 MB	RU	2.0 5	10. 05	53	55	57	74	93	105
45	Jing Ke 868	CN	2.0 5	10. 05	52	54	57	70	86	98
46	Jia Xiang 3	CN	2.0 5	10. 05	56	58	61	72	91	104
47	Yu Feng 303	CN	2.0 5	10. 05	54	56	59	72	92	105
48	AC 14200	NL	2.0 5	10. 05	58	61	65	74	87	96
49	Gang Da Ok	KR	2.0 5	10. 05	63	66	69	81	96	108
50	GangDaOkxМал с	KR+UZ	2.0 5	10. 05	64	67	70	84	97	112

51	72ре x Кр1812	UZ	2.0 5	10. 05	62	65	68	82	94	110
52	Ўз203xКел100	UZ	2.0 5	10. 05	66	69	76	84	97	113
53	МЈ600xКр1812	UZ	2.0 5	10. 05	63	66	69	84	97	110
54	Гн71xГк13	UZ	2.0 5	10. 05	68	71	74	94	105	134
55	Гн71xКр1812	UZ	2.0 5	10. 05	62	65	68	88	99	109
56	NS6030x11ре	UZ	2.0 5	10. 05	59	62	66	78	91	103
57	Би73(эртаги)	UZ	2.0 5	10. 05	56	61	67	81	94	108
58	Малик сариқ	UZ	2.0 5	10. 05	71	75	79	91	106	134
59	Мухаббат	UZ	2.0 5	10. 05	64	67	75	90	102	126
60	Эркин 2 ЕСВ	UZ	2.0 5	10. 05	62	65	72	88	99	120
61	Би 73	UZ	2.0 5	10. 05	61	64	67	90	104	130
62	Краснодар 3928	UZ	2.0 5	10. 05	58	61	64	81	97	108
63	91 ре	UZ	2.0 5	10. 05	64	67	72	83	97	107
64	Гк 26 М	UZ	2.0 5	10. 05	57	60	63	80	96	105
65	Гк26М (эски)	UZ	2.0 5	10. 05	60	63	67	81	97	107
66	Гк 13	UZ	2.0 5	10. 05	58	63	71	86	100	112
67	Ўзбекистон 300 МВ	UZ	2.0 5	10. 05	55	58	61	70	81	90
68	Келажак 100	UZ	2.0 5	10. 05	63	66	69	83	97	109
69	Ўзбекистон 601	UZ	2.0	10.	68	71	74	89	105	120

	ЕСВ		5	05						
70	70 кунлик	UZ	2.0 5	10. 05	58	61	64	74	92	102

Маккажўхори нав намуналари ривожланиш босқичига ўтди ва бунда биринчи рўвак чиқариш даври бошланди. Нав намуналарининг рўвак чиқариши 42 кундан 68 кунгача кузатилди. Венгриядан келтирилган MV-170 намунада рўвак чиқариш энг тез 39 кун бўлса, Франциядан келтирилган Lactosil, маҳаллий станциянинг Гн71xГк13 ва Ўзбекистон 601 ЕСВ намуналарида энг кеч 68 кунга тенг бўлиб, орасидаги фарқ 29 кунни ташкил этди. Бундан ташқари рўвак гуллаши, сўта гуллаши, сут пишиш, мум пишиш ва тўлиқ пишиш даврлари ҳам ўрганиб чиқилди. Тўлиқ пишиш даври 86 кундан 135 кунгача давом этди. Энг тезпишар намуналар Венгриядан келтирилган намуналар Тк-178, MV-170 ва Арманистондан келтирилган AS-33008 намунасида 86 кун бўлди. Энг кечпишарлик эса халқаро СИММУТ ташкилотидан келтирилган CML78xCML373 намунасида 135 кунга тенг бўлди. Намуналарнинг тўлиқ пишиш кунлари орасидаги фарқ 49 кунга тенг бўлди.

Тажриба учун биринчи йилда коллекция намуналари ичидан ажралиб чиққан маккажўхори намуналарининг энг эртапишари Хитойнинг Jing Ke 868 намунасида 98 кунда тўлиқ пишиш кузатилган бўлса, энг кечпишар маҳаллий Ўзбекистон 601 ЕСВ намунасида 120 кун эканлиги аниқланди. Маккажўхорининг коллекция намуналарини ўрганиш натижасида, ўсув даврлари бўйича гуруҳларига ажратиб олинди: ўрта-тезпишар: 86-100 кун – 25 та; ўртапишар: 101-115 кун – 33 та; ўрта-кечпишар: 116 кундан юқори – 12 та. Ажратиб олинган намуналар селекциянинг кейинги босқичига ўтказилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Махмудов Д.И. Густота, стояния, схемы и способы размещения кукурузы на орошаемых землях Ташкентской области: Автореф. дисс. канд. с/х наук, Тошкент, 1971, 27 с.
2. Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М.: Колос, 1984, вып. 1. Общая часть. 248 с.
3. Методика полевых опытов по изучению агротехнических приёмов по возделывания кукурузы. М.: Колос, 1967. 47 с.
4. Методика полевых опытов с кормовыми культурами. М., 1971. 158 с.
5. Қосимов М.И., Массино А.И. Новый гибрид кукурузы.// Нива Татарстана, №3, 2001, с. 28-30.

